

Zeitreise – Das Mostviertel anno dazumal

Waidhofen an der Ybbs, Schloss Rothschild um 1915

Bahnhof Kienberg 2. Juni 1991

Amstetten, Bahnhofstraße um 1914

Lithographie
St. Valentin 1898

Neuhofen an der
Ybbs, Gasthaus
Luegmayr

Viehdorf, Gasthaus
Hoffer. (alle
Ansichtskarten aus
der Sammlung
Lehenbauer)

DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13858488>